

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
BACHARELADO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
FERNANDO CASTRO SOUSA
HUDSON COSTA DINIZ

LISTA DE ENTREGAS DOS CENÁRIOS

CENÁRIO 1

- BACK → Funções em JS
 - Todas as funções feitas em Javascript
 - insert()
 - clean()
 - back()
 - calcular()
 - Entregar Prints do processo
- GITHUB → Integração com as ferramentas do Git
 - Subir para o repositório do Git
 - Integração com o workflows do Git Action
- ACTIONS (GITHUB) → Entregar Prints do processo
 - Build do código
 - Teste (Npm test)
 - Deploy: Action
 - Integração com GitHub Pages
 - Mostrar a calculadora funcionando

CENÁRIO 2

- BACK → API funcional
 - Servidor Node.js com Express
 - Rotas funcionais (GET e POST)
 - Integração com Prisma → PostgreSQL
 - Deploy: Action
 - Integração com serviço do Render
 - Entregar Prints do processo do workflow do Git Actions
- FRONT →
 - Integração API + FRONT
 - Deploy: Action
 - Integração com GitHub Pages
 - Entregar Prints do processo do workflow do Git Actions

CENÁRIO 3

- BACK → API funcional
 - Servidor Node.js com Express
 - Rotas funcionais (CRUD - POST, GET, UPDATE, DELETE)
 - Testes locais
 - Deploy: Action
 - Integração com serviço do Render
 - Entregar Prints do processo do workflow do Git Actions
- FRONT →
 - Integração API + FRONT
 - Deploy: Action
 - Integração com GitHub Pages do workflow do Git Actions
 - Entregar Prints do processo do workflow do Git Actions